

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ

Р.П.Маматкулов

старший преподаватель кафедры

Общеобразовательные дисциплины и культура,
Ташкентский государственный юридический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7027234>

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения политической и правовой культуры. Связь политической культуры и развития демократии, общие черты политической культуры, сформировавшейся в Узбекистане. Место политической культуры гражданского общества в системе личность-общество-государство.

Ключевые слова: политическая и правовая культура, гражданское общество, демократическое государство, личность-общество-государство.

В любой стране, избравшей путь демократического развития, уровень политической и правовой культуры должен соответствовать критериям демократического государства. Конечно, уровень политической культуры в Узбекистане отличается от западных стран. Мировой опыт показывает что, демократический процесс в нашей стране должен воплощать в себе особенности национальной культуры народа, его характер. С другой стороны, западная модель часто опирается на философию индивидуализма и ведет к чрезмерной политизации масс.

Опыт развития демократических ценностей и перемен в азиатском регионе и на мусульманском Востоке имеет свои особенности, свои традиции. На Востоке концепция демократии формируется на основе идеи солидарности, приоритета общественного мнения. И здесь необходимо развивать демократические процессы в соответствии с такими качествами нашего народа, как уважение к закону, послушание закону. Моральные и духовные ценности должны преобладать и в политических отношениях. Обобщая идеи, высказанные в научной литературе, политическую культуру можно охарактеризовать следующим образом: ценности, политические идеи, как система верований и символов, используемые политическими партиями, ассоциациями, сообществами при регулировании политических отношений. Кроме того, политическая культура – это еще и совокупность представлений той или иной нации или социальной общности о политическом мире, правилах реализации политических процессов.

Можно выделить следующие общие черты политической культуры, сформировавшейся в Узбекистане:

- гармония интересов личности с интересами государства и общества;
- признание решающей роли государства и общества в решении социальных проблем;
- наличие аванса уважения к начальству, высокие требования к моральному облику руководителей;
- роль парламента и других представительных органов в общественной жизни;
- характерная черта почти всех политических партий - твердая вера в правильность своих идей и принципов.

Гармонизация интересов в системе личность-общество-государство вытекает не только из необходимости рационального управления для гармонизации политических процессов, но и из требований восточной этики и демократии. В условиях растущего

многообразия интересов демократического развития их уравнивание и гармонизация станет главной задачей политической деятельности. Гражданское общество и правовое демократическое государство невозможно построить, не найдя рационального пути синтеза и тем самым согласования интересов каждого человека и группы в отдельности.

Наличие и укрепление демократического строя в гражданском обществе является ключевым условием формирования и развития политической и правовой культуры граждан. Такая политическая система создает широкие возможности для развития политического правосознания и политической активности личности, стимулирует его. Чем демократичнее политическая система общества, тем активнее человек в политической жизни. Это аксиома.

В системе личность-общество-государство интересы каждого соединения кажутся необходимой реальностью, но на самом деле, как бы они ни были важны, они вытекают из самой природы соединения и определяют его содержательный характер. Поэтому, какими бы реалистичными ни были интересы, они существенно зависят от характера соединения. Интересы отдельных лиц, групп или субъектов, связанных с народным правительством, не могут быть абсолютно одинаковыми. Разница между ними видна не только в самих этих понятиях, но и в их проявлении, влиянии, масштабе и уровне.

Изучение научной литературы, высказанных в них взглядов на интересы показывает, что в условиях гражданского общества и правового государства интересы как фундаментальная реальность влияют на ход общественно-политических процессов, траекторию управления и характер борьбы за власть. Однако изучение интересов как социально-политической реальности, выявление особенностей ее проявления в контексте национально-демократического развития остается актуальной научной проблемой.

Это относится не только к человеческой деятельности, но и к общественным отношениям в системе личность-общество-государство, решению проблем, возникающих в демократическом обществе. От этой системы зависит и сущность политической деятельности, политическая культура, протекающие в ней общественно-политических процессов. В зависимости от того, кто (личность, общество, государство) обрабатывает эти процессы и какими способами (авторитарными, демократическими и т. д.), можно определить стратегическую цель общества, модель развития. Поэтому тот факт, что государство и общество в Узбекистане признаются силой для решения социальных проблем с точки зрения общих интересов, означает, что общественно-политическая жизнь нашей страны зависит от преобразования этих субъектов в устойчивые институты.

Библиография:

1. Shakabilovich S. S., Davletbaevich I. K., Rikhsivoevna S. A. Priority directions for the development of civil society in Uzbekistan //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 4. Retrieved from <http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1223>
2. Ибрагимов К. Д. Права и свободы человека как основные элементы социальной жизни гражданского общества //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 8-2 (111). – С. 52-55. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-i-svobody-cheloveka-kak-osnovnyye-elementy-sotsialnoy-zhizni-grazhdanskogo-obschestva>

